

ТУРЛИ ПАРАМЕТРЛАРНИ АНИҚЛОВЧИ СЕНСОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Бабаджанов Э.С.

PhD. Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ (DSc докторанти)

e-mail: elmurbes@gmail.com

Гулмирзаева Г.А.

Бердақ номидаги ҚДУ, Алгоритмлаш ва дастурлаш технологиялари
кафедраси магистранти

e-mail: gozzalgulmirzayeva55@gmail.com

Аннотация. Мақолада чорвачиликнинг асосий тармоғи бўлган қорамол касалликларини аниқлашда қўлланиладиган сенсорлар технологиялар шархи келтирилган.

Таянч сўзлар: сенсор технологиялар, чорвачилик, қорамол касалликлари, илғор технологиялар.

Аннотация. В статье представлен обзор сенсорных технологий, применяемых при выявлении болезней крупного рогатого скота, что является основной отраслью животноводства.

Ключевые слова: сенсорные технологии, животноводство, болезни крупного рогатого скота, передовые технологии.

Abstract. The article provides an overview of sensor technologies used in the detection of diseases in cattle, which is the main branch of animal husbandry.

Key words: sensor technologies, animal husbandry, cattle diseases, advanced technologies.

2022 йилдан бошлаб олиб борилаётган ИЛ-392103072-“Чорвачилик комплексларини электрон бошқаришнинг мобил иловасини яратиш” инновацион лойиҳаси доирасида чорва фермер хўжалигини фаолиятини автоматлаштириш, қорамолларни RFID технологиялари орқали

(2nd international scientific and practical conference)

идентификациялаш, инсон меҳнати камайтириш учун сенсор технологияларидан фойдаланиш, инсон иштирокисиз сенсорлардан маълумотларни олиш, маълумотларни қайта ишлаш учун тизимли йиғиш вазифалари бажарилмоқда [2, 6, 7]. Чорвачиликнинг асосий тармоғи бўлган қорамол касалликларини аниқлашда ҳам сенсорларнинг роли катта. Яъни, касалликларни ҳайвонларнинг индивидуал хатти-ҳаракатлари ҳамда соғлиқ ҳолатини кузатувчи сенсорга асосланган автоматлаштирилган саломатлик мониторинги зарур. Маълумотларни рақамли сақлаш ва алоқа нархи пасайиши, уларнинг бозордаги турлари ортиб бораётганлиги сабабли, бугунги кунда ушбу технологиялардан фойдаланиш жуда оммалашмоқда. Олдинлари ҳар бир ҳайвон ҳолатини батафсил кузатиш қийин бўлган жараён энди енгиллашмоқда. Мобил симсиз сенсор тармоқлари (wireless sensor network WSN) фаровонликни доимий кузатишни осонлаштириб, қўлдагига нисбатан кўпроқ ишончликни таъминлайди. Бироқ, реал вақт режимида алоқа бир нечта муаммоларга эга, хусусан, муҳит шароитининг ёмонлашуви, батарея қувватини тежаш ва бузилиш даражаси [3].

Сенсор тизими мантиқий ўз-ўзидан ташкил этувчи махсус бир нечта кичик қурилмалардан иборат. Сенсор тармоғи маълумотларни йиғиш ва бошқа тугунларга етказиш учун қорамолларнинг соғлиғи параметрларини кузатишда ишлатилган. Тугундан маълумотлар қабул қилувчига кўп тармоқли усулда узатилади. WSNлар статик ёки мобил жойлаштирилиши мумкин. Статик WSNлар ҳайвон ҳаракати ва тупроқ намлигини ўлчаш учун ўрнатилади. Мобил WSNлар ҳар бир ҳайвоннинг ҳарорати, соғлиғи ва хатти-ҳаракатларини кузатиш учун ўрнатилади.

Одамлар ёки ҳайвонларнинг соғлиғини самарали мониторинг қилиш учун амалиётда кўплаб технологиялар мавжуд. Сенсор - бу алоҳида сигирнинг физиологик хатти-ҳаракат параметрларини (соғлиғи ёки эструс билан боғлиқ) ўлчайдиган, соғлиқ ҳодисаси (касаллик каби) билан боғлиқ бўлган ўзгаришларни автоматлаштирилган ҳолда аниқлайдиган ва рўй бераётган меъёрдан ташқари ўзгариш ходиса тўғрисида фермер/ходимни огохлантириш ва уни бирор чора

(2nd international scientific and practical conference)

кўришга имкон берувчи қурилма (масалан, даволаш). Фермерга ёрдам беришда қорамолларнинг физиологик ва хатти-ҳаракат кўрсаткичларини автоматик аниқлаш учун сенсорли тизимлар ишлаб чиқилган. Ушбу кўрсаткичлар (ёки хусусиятлар ёки параметрлар) кейинги босқич маълумотларни таҳлил қилиш усулларига кириш сифатида қаралади. Сенсор маълумотларни йиғишда мавжуд ёндашувлар икки тоифага бўлинади: ноинвазив (non-invasive) ва инвазив (invasive) [1].

А. Ноинвазив сенсорлар. Бу турдаги сенсорларни ишлашига нисбатан ўрнатилган (in-line) ва онлайн (on-line), шунингдек, жойлашувига нисбатан стационар ва бириктирилган каби синфларга ажратиш мумкин. Масалан сут залларига нисбатан олинса, ўрнатилган сенсорлар сут линияларида индивидуал равишда сутнинг узлуксиз оқимида ўлчайди. Онлайн сенсорлар эса автоматик равишда сенсор томонидан таҳлил қилинадиган сут намунасини олади.

1) Биноларда жойлашган стационар сенсорлар. Сигирхона каби биноларда сигирларнинг кун тартиби одатда такрорланади, яъни улар маълум жойларда маълум вақтларда (соғиш ва озиклантириш вақтида) бўлади. Шунинг учун, сенсорлар сигирлар мунтазам равишда ўтиши керак бўлган ўринларга жойлаштирилади. Мисол учун бундай турдаги типик сенсорлар автоматик соғиш залида елин ёки юзнинг ҳароратини ёки нафас олишини аниқлайди. Стационар сенсорларнинг яна бир тури **кузатув камераларидир**. Одатда камера объективкаси эгаллаган майдон орқали доимий равишда пода сигирлари ҳақида маълумот беради. Бироқ, бу маълумотларнинг ишончлилиги бинодаги "оптик" шароитлар билан чекланади. Масалан, фонлар ва сигир танаси ранги ўртасидаги ўхшашлик уларни аниқлашга тўсқинлик қилади. Шунингдек, бу тизимларда сигирларни узоқ муддатли идентификация қилиш қобилияти чекланган. Умуман олганда, стационар сенсор ёндашувининг афзаллиги, подани кузатиш учун фақат битта ёки бир нечта сенсорлар талаб қилинади. Камчилиги, мавжуд маълумотлар тўплами ва хатти-ҳаракат кўрсаткичлари чекланган ҳамда бу кузатувлар ўртасидаги сезиларли вақт оралиғи фермернинг тезкор чора кўришига тўсқинлик қилади.

2) *Сигирга бириктирилган мобил сенсорлар (ташқи сенсорлар).*

Сигирларни кун давомида кузатиб боришнинг энг ишончли усули бу алоҳида сигирга сенсорларни бириктириш (мс: ошейник ёки оёқ камари). Бундай турдаги типик сенсорларга акселерометрлар, педометрлар, тебраниш (вибрации) сенсорлари, ҳарорат термометрлар (тери ости даражада), намлик сенсорлари ва бошқалар киради. **Педометрлар** арзон ва оддий сенсорлар бўлиб, улар сигирнинг фаоллиги ҳақида маълумот беради. Сўнгги илмий ишларда куйикишни яхши башорат қилиш учун унинг хатти-ҳаракатлар орқали аниқлаш қаралган. Педометрлар ҳам мураккаброқ сенсорлар тизимининг бир қисмидир. Ҳозирда реал вақт режимида соат ва вақт оралиғида учта ўзгарувчан параметрларни (ҳаракат, ётиш ва ҳарорат) ўлчайдиган педометр ишлаб чиқилган. Тизимнинг мақсади куйикиш даврини ҳамда бир нечта касалликларни аниқлашдир. Кейинги вақтларда сигирларнинг турли ҳаракат ҳолатини аниқлаш учун арзон ва инфратузилмага эга бўлмаган **GPS** сенсорларидан фойдаланилди. GPS сенсорлар ҳайвонлар бўйин камарига жойлаштирилиб, куйидаги фаолият турларини аниқлайди: овқатланиш, қидириш, сайр қилиш, ётиш ва туриш. Ушбу фаолиятлар учун ўртача таснифлаш даражаси тахминан 85% муваффақиятга эришган бўлса ҳам амалий иловаларда бу ҳали жуда паст ҳисобланади. Лекин, муваффақият даражасини кўшимча сенсорлар (мс: акселерометр) интеграцияси орқали янада ошириш мумкин. GPS ошейниклари (бўйинбоғлар) фермерларга тўғри қарор қабул қилишда турли параметрларни ўлчаш имкониятига эга. Сенсорларнинг яна бир синфи, **MEMS-га асосланган акселерометрлар** ҳозирда фаолиятни мониторинг қилишда ишончли маълумотларни тақдим этиш бўйича энг юқори ўринда туради. Улар қарама-қарши технологик шароитлар ўртасида ажойиб муросани таклиф қилади: бир томондан доимий равишда юқори маълумот узатиш тезлиги, бошқа томондан кам қувват истеъмоли. Сигирлар фаоллигини назорат қилишда акселерометрлардан фойдаланиш кўп йиллар олдин таклиф қилинган (1990-йил патентлари). Замонавий MEMS-га асосланган акселерометрлар кўшимча мобил сенсорлар билан биргаликда қўллаш тижорат тизимлари учун катта фойда келтиради.

(2nd international scientific and practical conference)

Б. Инвазив - ютилган ёки имплантация қилинувчи ички сенсорлар. Баъзи физиологик кўрсаткичларни юқори аниқликда ўлчаш учун сигир ичига (мс: қорин бўшлиғида, тери остида) жойлашувчи сенсорлар керак бўлади. Ушбу турдаги типик сенсорлар туғиш пайтида асосий тана ҳарорати термометри ёки вагинал босими, руменал суюқлигининг электр ўтказувчанлигини ва рН қийматини ўлчаш имкониятига эга. Ички сенсорларнинг афзаллиги сигирларни доимий кузатиш билан биргаликда ташқи шароитларга таъсир қилмайдиган ишончли ўлчов қийматлари ҳисобланади. Камчиликларига эса талаб қилинадиган энергия туфайли сенсорни қайта ишлатиш ва сигирнинг ичига жойлаштириш муаммоси. Айниқса, фаолиятни мониторинг қилиш соҳасида ички сенсорлар ташқи сенсорлар билан солиштирганда чекланган қўшимча қийматларга эга.

Ҳар бир сенсор тизими фойдаланилган усул, тўпланган маълумотлар билан бирга унинг ишлашга тааллуқли бешта жихати билан тавсифланади: 1) сенсорнинг тури ва жойлашуви (сигирга нисбатан); 2) ўлчовлар тури; 3) сенсор томонидан берилган ахборотларни тавсифловчи олтин стандарт; 4) воқеаликдаги ходисани рўй бериши; 5) ишлатилган алгоритм. Олтин стандарт бу сенсордан келиб чиқмайдиган маълумотларни сенсор маълумотларига қўшимча қилиш учун маълумотлар ўртасидаги муносабат.

1980-йиллардан бошлаб, алоҳида сигирнинг бир нечта параметрларини ўлчайдиган сенсорларни ишлаб чиқиш учун жуда кўп лойиҳалар қилинган. Дастлабки алоҳида сигирни таниб олиш, сўнгра сутнинг электр ўтказувчанлиги, кейин акселерометр ва педометр каби сенсорлар ёрдамида сигир фаоллиги аниқланган [4]. Сенсор тизимларининг ривожланишини 4 даражада тавсифлаш мумкин:

- (I) Усул - сигир ҳақида бирор нарсани ҳисоблаш (мс: фаолият);

(II) Маълумотлар талқини (Интерпретация) - сигир ҳолати (мс: эструс) ҳақида маълумотни ишлаб чиқариш учун сенсор маълумотларини қайта ишлаш (мс: фаолликни ошириш);

(III) Маълумотлар интеграцияси - маҳсулот бўйича тавсиялар (мс: сигирни уруғлантириш ёки йўв) бериш учун сенсор маълумотлари бошқа маълумотлар (мс: молиявий маълумотлар) билан бирлаштирилади;

(IV) Қарор қабул қилиш - фермер ёки мустақил равишда сенсор тизими амалга ошириши мумкин (мс: уруғлантирувчи врачни чақириш).

Сенсор тизими фермерни хабардор қилишни икки босқичда белгилаш мумкин. Сенсор тизимда сенсорнинг ўзи биринчи босқич. Иккинчи босқич - алоҳида сигирларнинг соғлиғи ҳақидаги сенсор маълумотларини алгоритмда ишлатиш. Бунда сенсор маълумотларини сигир тарихи каби маълумотлар билан бирлаштириш мумкин [5].

Мавжуд кўп турли сенсорларни кенгроқ синовдан ўтказилганлиги сабабли, синов даражалари, тизимларни қанчалик илғор эканлиги, маълумотлар олиш, маълумотлар ва қурилмаларнинг сифати бўйича тахлилий кўрсатмаларга эҳтиёж ортмоқда. Ҳозирда илмий адабиётларда бундай тузилмавий шарҳлар етарли эмас, бор бўлса ҳам вақт кесимида эскирган ҳисобланади. Сенсорлар билан боғлиқ тадқиқотнинг ғояси фермерларга сигирлар соғлиғини яхшилаш бошқариш учун воситалар билан таъминлашдан иборат. Бундай тадқиқотнинг асосий масаласи сенсор тизими фермер қарор қабул қилишига қанчалик қийматда (иктисодий қиймат, шунингдек, хавфларни бошқариш ва меҳнатни осонлаштиришдаги) ёрдам беришида.

Қорамол касалликларини барвақт ва тўғри аниқлаш нафақат ортиқча даволаниш харажатларини камайтиради, балки маҳсулот йўқотишларининг олдини олади. Тўғри ичак ҳарорати одатда асосий тана ҳароратини тахмин қилиш учун ишлатилади, чунки молларни тўғри кузатиш учун уни олиш қийин. Ректал ҳароратни қўлда йиғиш усули ҳайвонларга стрессга олиб келиши сабабли реал вақтда улардаги ҳарорат ўзгариши мумкин бўлган. Шунинг учун инсон аралашувсиз аниқроқ ўлчовни таъминлайдиган ишончли усул талаб қилинади.

(2nd international scientific and practical conference)

Фойдаланилган адабиётлар

1. Amruta H., Daniel R & Joseph W. Sensor Technology For Animal Health Monitoring // Proceedings of the 8th International Conference on Sensing Technology, Sep. 2-4, 2014, Liverpool, UK. DOI: 10.13140/2.1.1305.024
2. Babadjanov E.S. Aproblems and solutions of organizing smart livestock farms. CAJECS, ISSN: 2181-3213 VOLUME 1, ISSUE 4, 09.2022. P.6-19
3. Bhisham Sh, Deepika K. Cattle health monitoring system using wireless sensor network: a survey from innovation perspective // IET Wirel. Sens. Syst., 2018, Vol. 8 Iss. 4, pp. 143-151. doi: 10.1049/iet-wss.2017.0060
4. Rutten C.J., Velthuis A.G.J., Steeneveld W. “Invited review: Sensors to support health management on dairy farms,” J. Dairy Sci., vol. 96, pp. 1952–1928, 2013
5. W. Steeneveld, L. C. van der Gaag, W. Ouweltjes, H. Mollenhorst, and H. Hogeveen, “Discriminating between true-positive and falsepositive clinical mastitis alerts from automatic milking systems.,” J. Dairy Sci., vol. 93, no. 6, pp. 2559–68, Jun. 2010.
6. Бабаджанов Э.С. Чорвачилик фаолиятини автоматлаштиришда замонавий сенсор ва RFID технологияларининг татбиқий таҳлили // Муҳаммад ал-Хоразмий авлодлари, № 3(21), 2022. Б.105-117
7. Бабаджанов Э.С., Файзуллаева М. Ишлаб чиқаришдаги RFID стандартлар таҳлили // O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. BEST Publication. №3. –Б. 158-163